

**INFLUENCE DES CELEBRITES SUR LES PERCEPTIONS
DES STANDARDS DE BEAUTE FEMININE : CAS DES
UTILISATRICES CASABLANCAISES D'INSTAGRAM**

**CELEBRITY INFLUENCE ON PERCEPTIONS OF FEMALE
BEAUTY STANDARDS: CASE OF CASABLANCA
INSTAGRAM USERS**

DOI: 10.5281/zenodo.7619045

Raja WAKIL

Doctorante en sciences sociales
Université Hassan II, Casablanca, Maroc

Fadma AIT MOUS

Professeure au Département de Sociologie
Université Hassan II, Casablanca, Maroc

INSTITUT D'ETUDES SOCIALES ET MEDIATIQUES
معهد الدراسات الاجتماعية و الإعلامية
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

ورزازات - تلمسان - تونسي

ISSN : 2820-6991
DEPOT LEGAL: 2022PE0021

INFLUENCE DES CELEBRITES SUR LES PERCEPTIONS DES STANDARDS DE BEAUTE FEMININE : CAS DES UTILISATRICES CASABLANCAISES D'INSTAGRAM

RESUME

Au Maroc, l'influence des célébrités d'Instagram sur les internautes alimente une polémique et suscite des débats qui deviennent de plus en plus agités. Cet article met en lumière les résultats d'une étude exploratoire réalisée dans le contexte marocain pour comprendre l'influence que les célébrités exercent sur la perception des standards de beauté de leurs abonnés femmes. Les manifestations concrètes de cette influence ont été analysées à travers une enquête qualitative qui consiste en des entretiens semi-directifs menés auprès de dix femmes. Les résultats dévoilent l'existence d'une forte relation entre les contenus partagés par les célébrités sur Instagram et les perceptions des normes de beauté construites par les interviewées. Les implications de cette influence sont discutées à la fin de l'article avec une proposition de voies de recherche pour améliorer la compréhension du phénomène.

Raja WAKIL

Doctorante en sciences sociales
Université Hassan II, Casablanca,
Maroc

Fadma AIT MOUS

Professeure au Département de
Sociologie
Université Hassan II, Casablanca,
Maroc

Mots Clés : *Instagram, influence, perceptions, standards de beauté, célébrités, insatisfaction corporelle, médecine esthétique.*

CELEBRITY INFLUENCE ON PERCEPTIONS OF FEMALE BEAUTY STANDARDS: CASE OF CASABLANCA INSTAGRAM USERS

ABSTRACT

The influence of Instagram celebrities on their followers is a crucial topic of heated debates that fuel a simmering controversy in Morocco. This article aims to present the results of an exploratory study carried out in the Moroccan context in order to understand the influence that celebrities have on the shaping of beauty standards' perceptions of their female subscribers. The concrete manifestations of this influence were closely analyzed through a qualitative survey based on semi-structured interviews conducted with ten women. The results of these interviews' analysis reveal the existence of a strong relation between the content shared by celebrities on Instagram and the interviewees' constructed perceptions of beauty standards. The implications of this influence are also discussed in this article as well as a suggestion of new avenues of research with significant potential to improve the understanding of the studied subject.

Raja WAKIL

PhD student in social sciences
Hassan 2 University, Casablanca,
Morocco

Fadma AIT MOUS

Senior Lecturer in Sociology
Hassan 2 University, Casablanca,
Morocco

Key Words: *Instagram, Influence, perceptions, beauty standards, celebrities, body dissatisfaction, aesthetic medicine.*

INTRODUCTION

Le XXI^e siècle est une époque caractérisée par un développement numérique remarquable qui s'est instauré grâce aux nouvelles technologies de l'information et de communication (NTIC). Ces dernières regroupent un ensemble de moyens qui sont nés d'un rapprochement entre les différents outils de télécommunication et de l'audiovisuel. Elles ont pu transformer l'information et la communication en un service largement disponible et à un coût relativement raisonnable. L'apparition des (NTIC), essentiellement associées à

Internet, a engendré la naissance du phénomène des réseaux sociaux numériques (RSN) qui sont considérés comme des plateformes sociales dédiées aux échanges et aux interactions entre deux personnes ou un groupe de personnes. La propagation de ces réseaux qui réunissent des millions d'utilisateurs, se caractérise par une forte influence sur les internautes qui n'a commencé à prendre de l'ampleur et à alimenter les débats qu'à partir des années 2000 lorsque des spécialistes dans divers domaines ont constaté que l'utilisation d'Internet et l'accès aux réseaux sociaux en particulier, ont des conséquences

inéluçtables sur la vie personnelle, professionnelle et sociale de l'individu.

L'émergence des (RSN) a connu un succès fulgurant auprès des usagers d'internet non seulement au Maroc mais dans le monde entier. Le développement accéléré de ces réseaux et de leur utilisation exponentielle, qui atteint quatre milliards et quatre-vingt-quinze millions d'utilisateurs (Kemp, 2022a) de la totalité de la population mondiale en janvier 2022, a suscité l'intérêt des chercheurs qui ont voulu étudier les mutations et les transformations engendrées par l'accès à ces plateformes sociales. Au Maroc, le nombre des utilisateurs des réseaux sociaux ne cesse de croître chaque année. En 2020, 18 millions de personnes avaient accès aux (RSN), en deux années seulement un peu près six millions nouveaux internautes et plus se sont rajoutés pour atteindre environ 24 millions d'individus actifs sur les (RSN) en janvier 2022 (Kemp, 2022b). Plus de neuf millions d'entre eux accèdent à la plateforme sociale Instagram, dont plus de quatre millions sont des femmes (Kemp, *ibid*). Ce réseau social a été créé en octobre 2010, en Californie aux États-Unis, par les deux entrepreneurs et ingénieurs en informatique, l'américain Kevin Systrom et le brésilien Mike Krieger. Contrairement aux autres (RSN) tel que Facebook qui est considéré comme un (RSN) généraliste, Instagram est désigné comme un (RSN) thématique (Zammar, 2012).

Ces deux types de plateformes sociales se différencient essentiellement par leurs objectifs, leurs fonctionnalités et leurs spécificités. Instagram dès sa création comme étant une application uniquement téléchargeable sur les téléphones mobiles iPhone, il a été connu pour une particularité qui lui était bien précise, à savoir le partage de photos et de vidéos en utilisant des filtres simples et faciles à manipuler. Par ailleurs, il importe de souligner qu'Instagram, avant son lancement, portait le nom de Burbn, les co-

fondateurs de ce réseau ont voulu ressusciter la nostalgie des photos prises par les caméras instantanées qui ont été jadis inventées et popularisées par les deux compagnies Kodak et Polaroid (Wherry et Schor, 2015). C'est pourquoi ils ont convenu de baptiser leur application Instagram qui sera formée de l'association de deux mots, *instant* instantané et *telegram* télégramme.

Pensant à la manière la plus adéquate pour attribuer à Instagram une spécificité qui le distingue des autres (RSN), Systrom souligne durant son entretien avec Frier (2020) : "***qu'il y a quelque chose concernant les photos [...] Tout le monde avec un smartphone serait un photographe amateur, s'il le voulait***" (p. 31). A la base, Instagram s'est spécialisé dans la prise de photos et l'enregistrement de vidéos d'une très courte durée. Il ciblait alors une population bien déterminée, qui est celle des personnes passionnées de photographie quel que soit leur âge. Une année après son lancement, Instagram regroupe déjà cinq millions d'utilisateurs qui n'ont cessé de se multiplier notamment suite à son rachat par le co-fondateur président et directeur général de Facebook Mark Zuckerberg. Une fois racheté par Facebook, Instagram est devenu une application téléchargeable sur les téléphones mobiles Android, et accessible aussi depuis les ordinateurs (Wherry et Schor, 2015). Ceci a eu pour conséquence de rendre Instagram l'application la plus téléchargée sur le *Playstore* - soit plus d'un million de fois par jour (Mattern, 2016).

Dès lors, ce (RSN) a connu des transformations profondes. Ses utilisateurs ont assisté à des mises à jour successives. Aujourd'hui, les fonctionnalités de cette plateforme sociale ont pu attirer un milliard et quarante-huit millions d'internautes du monde entier (Kemp, 2022a). Ce nombre important d'utilisateurs d'Instagram, comme celui de toutes les autres plateformes sociales, a éveillé

l'attention de divers chercheurs qui se sont penchés sur l'étude de l'impact des (RSN) sur les internautes et le rôle qu'ils jouent dans leur socialisation (Nguyen et Lethiais, 2016), leur construction culturelle (Lapointe, Luckerhoff et al., 2020), leur communication interpersonnelle (Betbout, 2015) et leur identité (Freyssinet et Desgens-Pasanau, 2009). Malgré cette prolifération d'écrits, la question des (RSN) et la problématique de leur influence sur les internautes demeure un sujet d'actualité relativement inexploré sur le plan empirique, notamment lorsqu'il s'agit d'Instagram, qui après 13 ans de son apparition et malgré son indéniable popularité, reste moins étudié – en comparaison avec Facebook et plus particulièrement dans le monde francophone.

Dans le monde anglophone, en revanche, les études sur Instagram abondent avec cette particularité que leur majorité se focalisent essentiellement sur le côté marketing, autrement dit, sur les meilleures consignes à suivre pour mener à bien les stratégies marketing Instagram afin d'améliorer l'image de marque d'un produit et d'augmenter le chiffre d'affaires d'une entreprise (Berg et Sterner, 2015; Goodwin, 2016; Ha, 2015; Miles, 2019). De même, il convient de mentionner que les recherches empiriques anglophones traitant le sujet d'Instagram, dans une optique exclusivement commerciale, ont pour objectif de comprendre la manière par laquelle les entreprises peuvent bénéficier des *instagrameuses* pour guider le comportement d'achat des consommateurs (Deblaere et Charry, 2019; Doyle, 2020; Korotina et Jargalsaikhan, 2016; Teo, Leng et al., 2018). Ces recherches ont mis en évidence le rôle des femmes célèbres, nommées influenceuses, dans la commercialisation des produits sur Instagram, principalement les produits de beauté.

Dans les médias sociaux conventionnels, les femmes étaient au centre des objectifs marketing (Tissier-Desbordes et Kimmel, 2002), elles constituaient une clientèle très convoitée que les holdings cherchaient indéfectiblement à fidéliser. Actuellement, avec l'émergence des médias sociaux contemporains, les choses n'ont pas beaucoup changé. Les marques de renom au Maroc, comme ailleurs, font appel aux célébrités sur Instagram, qui ont le plus de *followers*, car les consommatrices ciblées leur font confiance et s'identifient à elles (Henriques et Patnaik, 2020). Ces *followers* tendent à assimiler et adopter les critères de beauté féminine que ces célébrités promeuvent et dès lors aspirent à atteindre cette beauté promue en ayant recours aux produits qu'elles leur proposent et leur recommandent sur Instagram (Teo, Leng et al., 2018). Une autre catégorie de célébrités qui ne se contentent guère de promouvoir les produits cosmétiques préfère de se lancer dans la promotion de diverses techniques chirurgicales pour modifier leur apparence physique afin d'obéir à des normes corporelles idéalistes omniprésentes dans cette arène interactive. Les millions de femmes composant les followers se retrouvent piégées par le défi de se conformer aux normes entourant l'image corporelle des femmes sur Instagram (Bauer, 2020).

Compte tenu de cette problématique vécue par plusieurs femmes sur ce réseau social et partant de ces constatations, notre étude tente de répondre à deux questionnements principaux : Dans quelle mesure peut-on considérer que les célébrités sur Instagram exercent une influence sur la perception des standards de beauté de leurs followers femmes au Maroc ? Et quelles sont les implications de cette influence ? Afin de répondre à ces questionnements, deux hypothèses sont formulées. La première stipule que les diktats de beauté transmis via les contenus partagés par les célébrités sur Instagram façonnent les perceptions

des standards de beauté de leurs followers femmes à Casablanca. Et pour la seconde hypothèse, nous supposons que l'exposition aux photos et aux vidéos des célébrités sur Instagram, engagent les followers dans une comparaison d'apparence qui engendre une dégradation de leur image corporelle et provoque un désir de modification esthétique.

L'étude de terrain a porté sur la réalisation des entretiens individuels approfondis semi-directifs auprès de dix femmes marocaines casablancaises, dont l'âge varie entre 20 ans et 64 ans. Le choix de réaliser des entrevues est justifié par la pertinence de cette méthode qualitative pour comprendre les perceptions, les expériences et les vécus des personnes interviewées (Kani Konaté & Sidibé, 2004). Nous avons également essayé d'interviewer des femmes appartenant à des tranches d'âges différentes pour tenter de dépasser les limites des études antérieures qui se sont intéressés uniquement aux jeunes adolescents sans considérer les individus qui dépassent 35 ans telles que celles réalisées par Baker, Ferszt et al. (2019); Chartrand, Lavoie et al. (2020); Di Venti, Nahon et al. ; Fardouly, Willburger et al. (2018). Or, selon le *Digital Report* publié en 2022 par l'Agence Internationale DataReportal, ces individus constituent aujourd'hui 39% des utilisateurs d'Instagram (Kemp, 2022a), un pourcentage non négligeable qui incite à intégrer le facteur « âge » comme variable susceptible d'agir sur le degré d'influence des célébrités pour déterminer la tranche d'âge des femmes les plus vulnérables face à l'influence des célébrités au regard de leur perception des standards de beauté.

L'échantillon choisi est non probabiliste à choix raisonné, il répond à deux critères : premièrement, les enquêtées sont des membres actives sur Instagram et deuxièmement elles suivent au moins deux pages qui appartiennent aux célébrités marocaines les plus suivies sur Instagram,

celles qui dépassent un million de *followers*. Cet échantillon ne prétend à aucune représentativité, néanmoins il est constitué à partir de catégories sociales diverses en termes de classe sociale, de niveau d'instruction, situation matrimoniale. Pour réaliser cette enquête, un guide d'entretien composé de quatre axes a été élaboré : axe 1 (profil sociologique des interviewées), axe 2 (usages des interviewées sur Instagram), axe 3 (influence des célébrités sur la perception des standards de beauté des interviewées) et axe 4 (implications de cette influence sur les personnes interrogées). Les dix entretiens ont été conduits en dialecte marocain durant l'été 2021. Ils ont duré entre 45 minutes et 90 minutes, effectués en face à face. Les dix personnes ont accepté que l'entretien soit enregistré pour les besoins de transcription et quatre interviewées ont souhaité garder l'anonymat c'est pourquoi elles ont utilisé des pseudonymes. Les discours des personnes enquêtées ont été restitués et traduits juste après la réalisation de chaque entretien, la retranscription verbatim a été accomplie d'une manière claire, fidèle et compréhensible sans aucune modification ni interprétation personnelle. Après l'accumulation de l'ensemble du corpus retranscrit, une analyse thématique du contenu a été effectuée à l'aide du logiciel d'analyse des données qualitatives Nvivo. Celle-ci consiste à scruter les données recueillies pour pouvoir identifier les tendances et les thèmes centraux (Dany, 2016) afin de produire des résultats répondant aux questions sous-tendant l'étude.

I. Usages et pratiques des utilisatrices d'Instagram

Comme mentionné précédemment, le (RSN) Instagram a vu le jour en octobre 2010. Parmi les dix personnes interviewées neuf ont révélé qu'elles n'ont été au courant de l'existence de ce réseau qu'à partir de l'année 2013, c'est-à-dire au

moment où il a été racheté par Facebook et devenu téléchargeable depuis des portables Android. Une seule interviewée (Soukaina) a déclaré avoir installé l'application en 2011. Puisque Instagram n'était téléchargeable que via *AppStore*, et les prix des iPhones mêmes les moins chers à cette époque-là n'étaient pas aussi abordables que ceux d'aujourd'hui, Instagram a été par conséquent qualifié comme une application qui n'est accessible que par une certaine catégorie sociale prestigieuse. Dans ce sens Soukaina explique : " Il m'a proposé d'installer Instagram en me disant que je n'y pourrais certainement rencontrer que des personnes high classe, celles qui ont le privilège d'avoir un iPhone". Les raisons pour lesquelles nos interviewées ont installé Instagram et ont créé un compte sont : la recommandation, le mimétisme et la curiosité. En 2013, voyant la majorité de leurs amis proches souvent attachés à leurs téléphones mobiles pour poster des photos sur Instagram, Kawtar, Oulaya et Hajar ont décidé de les rejoindre afin d'éviter d'être dépassées par les personnes de leur génération. Kawtar souligne dans ce sens : "j'avais 21 ans, je ne pouvais plus supporter le sentiment de voir mes amis connectés sur un (RSN) dont je ne fais pas partie. Je me sentais dépassée donc il fallait que je fasse absolument la même chose".

En 2015, passionnées de photographie, Fatiha, Khaoula, Ghizlane et Soukaina, ont installé Instagram pour bénéficier du service de partage de photos et de vidéos, suite aux recommandations de leurs proches, ami.e.s et collègues. À cet égard, Khaoula précise : "En déjeunant ensemble, je lui ai montré les photos de paysage que j'ai prises la veille. Il m'a alors demandé pourquoi ne pas les rendre publiques et les poster sur Instagram, un réseau spécialisé dans le partage des photos". Pour le reste des interviewées, à savoir Karima, Khadija et Touria, ont respectivement créé leurs comptes sur Instagram en 2014, 2016 et 2018. Ces femmes, qui font partie de la

génération *des digital immigrants* (Premsky, 2006), ont affirmé que jusqu'à présent, même si elles utilisent toujours la plateforme, elles ne savent pas la manipuler correctement. Elles l'ont quand même installé avec l'aide d'un de leur proches pour assouvir leur curiosité de découvrir un monde qui leur était jusque-là mystérieux. Pour sa part, Khadija explique pourquoi elle a créé un compte sur Instagram :

« Je regardais une vidéo blog d'Ikram Bellanova¹ sur Youtube dans lequel elle demandait à ses abonnés de la suivre sur Instagram. J'étais tellement curieuse que j'ai sollicité ma fille pour me créer, moi aussi, un compte sur ce fameux réseau social »

En outre, Instagram s'est avéré un (RSN) relativement apprécié par la majorité des participantes. Celles-ci y passent en moyenne trois heures discontinues chaque jour à l'exception d'Oulaya et Ghizlane qui dépassent souvent 4 heures d'affilée quotidiennement. Une grande partie de ce temps reste consacrée à la visualisation des vidéos diffusées en direct par les célébrités qui répondent aux questions spontanées de leurs abonnés dans les directs. Hormis Khadija et Touria, tout le reste des interviewées consacre pratiquement entre une heure et une heure et demi à visualiser deux ou trois fois par semaine les directs de leurs stars préférées. Parmi les dix interviewées, quatre femmes considèrent les directs comme un moyen de se rapprocher des célébrités et d'obtenir des réponses aux questions qu'elles leur posent, ce qui les motive à rester connectées plusieurs heures. Par ailleurs, quatre des dix femmes interrogées

¹ @ikrambellanova_91, youtubeuse et influenceuse marocaine âgée de 30 ans, elle est mariée à un Italien avec qui elle réside en Allemagne et partage sa vie quotidienne de couple mixte sur Instagram et YouTube, elle a 2,5 M de followers sur Instagram et 3.6 M d'abonnés sur Youtube.

considèrent les directs des célébrités comme une source de divertissement ce qui pourrait, entre autres, justifier le nombre important de directs diffusés sur Instagram durant la période du confinement. D'après Oulaya : " l'utilité primordiale et la valeur précieuse des directs sur Instagram se sont manifestées surtout en période de confinement de l'année dernière quand les internautes ne trouvaient pas de moyens autres que les directs sur Instagram pour se divertir ". En outre, deux femmes ont indiqué que les directs attirent leur attention spécialement lorsqu'ils sont diffusés juste après un conflit entre célébrités médiatisés sur les (RSN). Hajar explicite cette idée : " Quand une célébrité fait un bad buzz, dès qu'elle lance un direct elle peut réunir facilement un nombre de personnes qui dépassent 10K. Les abonnées, moi incluse, s'intéressent aussi bien à la vie personnelle qu'à la vie professionnelle des célébrités ".

En ce qui concerne leurs pratiques sur Instagram, les participantes dans cette enquête se sont focalisées sur trois activités spécifiques à savoir : le partage des photos, la publication des *stories* et la communication via la messagerie privée. Toutes les répondantes, excepté Khadija, ont déclaré que le partage des photos est l'activité la plus fréquente sur leurs profils Instagram. La majorité d'entre elles poste régulièrement des photos personnelles sur leurs pages en utilisant toujours des filtres. Touria et Karima sont les seules à préciser qu'elles partagent, en sus de photos personnelles, des citations morales ou des photos de paysage.

S'agissant de la publication des *stories*, trois interviewées n'utilisent pas cette fonctionnalité et la considèrent comme réservée aux publicités et destinée exclusivement aux jeunes internautes. C'est le cas de Karima qui précise : " C'est une option qui est consacrée aux publicités, je pense qu'elle vise exclusivement les jeunes, en bas de chaque story que je

visualise je trouve le nom du publicitaire qui y est attaché ". Les sept autres interviewées déclarent qu'elles trouvent l'usage des *stories* indispensable pour être à jour des publications de leurs amis et la perçoivent comme étant la meilleure fonctionnalité sur Instagram dans la mesure où le contenu partagé est supprimé automatiquement après 24 heures de sa publication. L'une des participantes confirme avec joie : "*c'est la meilleure fonction sur Instagram du fait que chaque story s'efface automatiquement après 24 heures c'est pourquoi, personnellement, je ne peux pas m'empêcher de poster une story au moins deux fois par semaine*". En dernier lieu, la messagerie privée est la fonctionnalité la moins utilisée sur Instagram. Nos interviewées préfèrent s'orienter vers Messenger ou WhatsApp pour communiquer avec une personne en privé. Concernant la connectivité à la plateforme d'Instagram, l'ensemble des interviewées utilisent leurs téléphones portables comme support de connexion. Certaines interviewées ont toutefois déclaré qu'elles restent limitées à un accès à domicile dans la mesure où elles ne disposent pas d'un abonnement internet sur leurs mobiles. Finalement, nos interviewées ont déclaré qu'elles suivent les pages de plusieurs célébrités sur Instagram. Le nombre moyen des comptes auxquelles elles sont abonnées varie entre cinq et dix comptes nationaux et internationaux. Dans la mesure où cette étude s'intéresse au contexte marocain, nous nous sommes limités aux célébrités marocaines résidant au Maroc.

II. Le droit à la beauté : les utilisatrices d'Instagram entre comparaison et addiction

Depuis très longtemps, les philosophes, les artistes et les scientifiques se sont efforcés d'appréhender et de définir la notion de la « beauté ». Vu la complexité de ce concept, les tentatives de définition demeurent subjectives et relatives, mais un

consensus a été dégagé par les philosophes qui ont pu déterminer deux types de beauté : la beauté intérieure et la beauté extérieure (Dumouchel, 1999; Ivanoff, 1936). La beauté extérieure correspond aux apparences et à la beauté physique, autrement dit, les traits physiques qui plaisent aux yeux, il s'agit de " la beauté sensuelle vue par les yeux " (Simó, 2000, p. 1). Quant à la beauté intérieure, elle n'est pas apparente car elle dépend de l'âme. La beauté intérieure se rapporte à la personnalité et aux traits de caractère d'un individu qui plaisent au cœur. C'est un concept qui a depuis toujours occupé une place importante dans la philosophie, il est très difficile à circonscrire, car comme le précise Schmalzried (2013) la beauté intérieure est une représentation du vrai soi d'une personne, il s'agit d'une beauté morale qui se caractérise par " une bonté qui transparait sous la grâce " (de Raymond, 2000, p. 436). La difficulté qui se pose pour définir la beauté intérieure et du fait qu'Instagram est une plateforme sociale qui met uniquement en valeur l'apparence physique à travers les photos et les vidéos partagées par les internautes nous a amené à prendre en considération seulement la beauté physique lors des entretiens. Comme le souligne Paul (2018), de nos jours, les contenus partagés sur ce réseau social constituent un facteur clé d'instauration des normes de beauté standardisée pour les femmes. D'ailleurs, les résultats des dix entretiens ont démontré que, huit des dix femmes interrogées supposent que les contenus partagés sur Instagram inculquent des critères de beauté aux femmes par le biais des photos et des vidéos postées par les célébrités auxquelles elles sont abonnées. Dans ce sens, Karima exprime son mécontentement face à cette tendance ainsi :

« Les célébrités sur Instagram ! C'est une catastrophe ! Elles véhiculent des messages dangereux à travers les photos qu'elles postent,

elles veulent inculquer aux femmes que les standards de beauté sont universels et que ce sont elles qui les établissent. Elles montrent qu'elles ont toutes un corps sculpté, parfait et sans défaut. De nos jours, ce n'est plus la culture ou la société qui prescrit les standards de beauté, ce sont les célébrités qui les définissent et les imposent à leurs pauvres followers femmes qui, malheureusement, n'y résistent pas ». (Karima, 54 ans, fonctionnaire).

Les exigences de beauté prônées et véhiculées par les célébrités sur Instagram sont renforcées par l'appui des différents filtres que ce réseau propose. À titre d'exemple, la fonctionnalité de modification des traits du visage suit strictement les mêmes normes de beauté prescrites par les célébrités. Qualifiant ces normes d'idéales et d'inatteignables, six des dix de nos interviewées se sentent incapables de se passer de l'utilisation des filtres pour s'y conformer. Une de nos interviewées déclare à cet effet :

« Je suis consciente du danger que présentent les filtres sur Instagram qui reflètent un idéal de beauté impossible à atteindre et pourtant je les utilise constamment. Je ne me rappelle pas de la dernière fois quand j'ai posté une photo naturelle, d'ailleurs je ne sais même pas si je l'ai vraiment déjà fait. Les filtres c'est comme une addiction, c'est le seul moyen que j'ai pour que je puisse me sentir belle et ressembler à la beauté des célébrités qui est désirée par toutes les filles de ma génération. Je ne vous cache pas que j'ai essayé pas mal de fois de poster des photos sans filtre, mais je n'ai pas pu exposer mes imperfections, moi aussi j'ai le droit d'être belle et de ressembler à Selma

Rachid² ou à Ibtissam Tiskat³ ».
(Hajar, 20 ans, Technicienne Spécialisée en développement informatique).

Cette envie de correspondre aux codes de la beauté dictés par les célébrités justifie la comparaison d'apparence dans laquelle six des dix femmes enquêtées s'engagent. Lorsqu'elles veulent déterminer les standards de beauté féminine et démontrer à quel point elles se considèrent belles, ces femmes n'hésitent pas à se comparer aux célébrités marocaines les plus connues sur Instagram. En effet, ces femmes perçoivent les normes de beauté en fonction des photos et des vidéos partagées par les célébrités qu'elles suivent sur Instagram et invoquent systématiquement la beauté d'une célébrité comme le meilleur modèle à suivre. L'analyse des discours des participantes fait émerger une certaine typification des standards de beauté auxquelles les femmes interrogées sont assujetties et auxquelles elles veulent correspondre à tout prix. Les deux types de beautés invoqués sont la beauté occidentale et la beauté orientale. Pour avoir une beauté occidentale Khaoula indique ce qui suit :

« Premièrement pour être belle il faut être mince. La minceur est un élément essentiel pour que la femme garde sa jeunesse, regardez les photos de Leila Hadioui⁴ sur Instagram et vous verrez de

quoi je parle. Elle a plus de 36 ans et pourtant on dirait qu'elle a seulement 25 ans. Je me réfère toujours aux photos de Leila car elle a une beauté occidentale, elle m'est une source d'inspiration. Quand je m'entraîne dans la salle de sport, je me regarde toujours devant un miroir pour voir où est ce que j'en suis par rapport à la minceur des mannequins ». (Khaoula, 34 ans, chimiste).

Contrairement à Khaoula, Ghizlane considère que la beauté orientale marocaine correspond aux critères de beauté universels que les femmes veulent atteindre en passant sous le bistouri de la chirurgie esthétique. Ghizlane, comme trois autres participantes pensent que Dounia Batma⁵ incorpore cette beauté que même les occidentales désirent avoir. Dans ce sens, Ghizlane déclare :

« Je n'ai rien à vous cacher. Honnêtement, je pense que la beauté c'est le fait d'avoir de gros seins et une belle paire de fesses bombées qui s'accordent parfaitement avec la poitrine. Les femmes arabes, les marocaines incluses, étaient toujours belles car elles ont des rondeurs, ce qui leur est un peu nouveau aujourd'hui c'est le ventre plat. Les photos partagées dernièrement par Dounia Batma reflètent les caractéristiques d'une beauté orientale que même les occidentaux aimeraient bien avoir. Les Kardachians⁶ ont toutes

² @salmarachid.official. Chanteuse et actrice marocaine âgée de 28, elle a 10.3 M de followers sur Instagram. Elle s'est fait remarquer au Maroc grâce à sa participation à la 2e saison du Show télévisé Arab Idol, diffusé sur la chaîne MBC.

³ @ibtissamtiskatofficial. Chanteuse et actrice marocaine âgée de 29, elle a 7.5 M de followers sur Instagram. Elle s'est fait remarquer au Maroc grâce à sa participation à la 10e saison du Show télévisé Star Academy, diffusé sur la chaîne LBC.

⁴ @leilahadioui. Mannequin, styliste, animatrice de télé et actrice marocaine

âgée de 37 ans, elle a 6.3 M de followers sur Instagram.

⁵ @dunia_batma. Chanteuse marocaine âgée de 30 ans, elle a 9.5 M de followers sur Instagram. Elle s'est fait remarquer au Maroc grâce à sa participation à la 1^{ère} saison du Show télévisé Arab Idol, diffusé sur la chaîne MBC.

⁶ Les Kardachians sont les membres de la famille la plus connue au monde grâce à leur émission de télé-réalité « keeping up with the Kardashians » qui a duré 14 ans.

posé des implants mammaires et fessiers pour avoir des formes que les marocaines ont naturellement ». (Ghizlane, 30 ans, vendeuse).

Les descriptions des standards de beauté déclarées par nos interviewées lèvent le voile sur la nouvelle tendance des *selfies* sur Instagram qui met plus en avant le visage que les autres parties du corps. Les femmes interrogées ayant déclaré ne pas pouvoir se libérer de l'utilisation des filtres sont les mêmes qui ont défini les standards de beauté en se focalisant exclusivement sur le visage et en négligeant l'intégralité du corps. Chacune d'elles définit ces standards par rapport aux caractéristiques et aux traits du visage présentés par les célébrités qu'elles suivent sur Instagram. Ainsi, une attention particulière est accordée au nez, aux lèvres et aux joues. De son côté, pour mieux élucider ce qu'elle entend dire par standards de beauté féminine, Oulaya déclare dans ce sens :

« En gros, être belle c'est avoir un nez fin et non relevé, des lèvres en cœur et pulpeuse comme celles de Safaa Hbirkou⁷, des pommettes hautes et des joues rebondies comme celles de Dounia Batma et un menton qui ressemble à un V comme celui de Fati Jamali⁸. (...) Jadis, la notion de beauté féminine était relative, chaque personne la définissait depuis son propre point de vue. Aujourd'hui, avec l'apparition d'Instagram tout a changé. À force de visualiser les photos des célébrités, toute notre génération a adopté des standards de beauté universels. Les contenus partagés par les célébrités nous influencent, et j'en suis personnellement consciente, mais je n'y peux rien, il faut que je suive les tendances sinon je serais

dépassée. (Oulaya, 24ans, à la recherche d'un emploi).

Cependant, trois des femmes interviewées perçoivent les standards de beauté différemment et leurs déclarations montrent l'existence d'un fossé générationnel entre *les digital natives* et les *digital immigrants*. En fait, l'âge de ces interviewées est le premier élément qu'elles mettent en exergue avant d'énumérer les normes de beauté auxquelles elles adhèrent. Par exemple, Karima souligne :

« Bon, déjà pour vous parler des standards de beauté il faut que vous sachiez que ma définition dépend de la génération dont je fais partie. J'ai 54 ans donc c'est normal que ma perception des standards de beauté ne corresponde pas à celle des jeunes d'aujourd'hui qui se laissent facilement influencer par les prescriptions des célébrités qu'ils suivent sur Instagram. Pour moi il suffit d'être acceptable et présentable pour être belle, je ne crois pas en l'existence de critère bien précis de beauté ». (Karima, 54 ans, fonctionnaire)

L'identité générationnelle ressort donc comme un facteur dominant qui influence la perception des standards de beauté de nos participantes. Avec l'intervention des (NTIC) et notamment des réseaux sociaux numériques, la transmission intergénérationnelle des normes de beauté (Phillips, 2003) a subi une certaine rupture. Actuellement, les perceptions des standards de beauté des internautes de la nouvelle génération se constituent indépendamment de celles des générations précédentes. Les utilisatrices d'Instagram qui invoquent les standards de beauté tels qu'ils sont typiquement dictés par les célébrités sur Instagram, sont celles qui maîtrisent les fonctionnalités de ce réseau social et dont l'âge varie entre 20 ans et 36 ans, à la différence des interviewées âgées entre 54 ans et 64 ans qui manipulent

⁷ @hbirkousafae_officiel. Actrice et animatrice télé marocaine âgée de 32 ans, elle a 6.6 M de followers sur Instagram.

⁸ @fatijamali officiel. Miss Arab Beauty en 2014, actrice et chanteuse marocaine âgée de 33 ans, elle a 5.5 M de followers sur Instagram.

moins bien les options d'Instagram et ne se réfèrent pas aux célébrités pour définir leurs perceptions des standards de beauté. L'âge est un élément qui reflète non seulement le degré de maîtrise des fonctionnalités d'Instagram par les interviewées, mais aussi le niveau de conscience à l'égard des motivations qui incitent à la propagation d'un idéal de beauté véhiculé par les célébrités à travers le partage de leurs photos, leurs *selfies* et leurs vidéos. Ce niveau de conscience apparaît clairement dans la déclaration d'une de nos interviewées qui considère les célébrités comme un outil au service des entreprises de cosmétique et de chirurgie esthétique pour commercialiser leurs produits et services :

« Les jeunes ont su parfaitement comment accéder à ce réseau social, mais malheureusement ils n'ont pas pu cultiver un esprit critique pour comprendre les raisons derrière cette prolifération de photos partagées par les célébrités sur Instagram. Celles-ci ne peuvent guère m'influencer, j'ai 64 ans et je suppose que j'aie bien compris la règle du jeu, il s'agit simplement de stratégies de marketing pour vendre les produits cosmétiques et les services de chirurgie esthétique en incitant les femmes à remodeler leurs corps pour qu'elles deviennent conformes aux normes instaurées par les célébrités » (Touria, 64 ans, Transitaire retraitée).

L'influence exercée par les célébrités d'Instagram sur les standards de beauté de leurs *followers* était facilement observable lors de la réalisation des entretiens, du fait que, pour répondre aux questions relatives à la perception des standards de beauté, six des dix femmes enquêtées, notamment Oulaya et Ghizlane, ne pouvaient pas se détacher de leur téléphone, elles parcouraient les photos des célébrités sur Instagram à chaque fois qu'elles veulent répondre aux questions et présenter les critères de beauté requis. Après chaque

description de la beauté féminine, Oulaya et Ghizlane nous proposent de regarder les photos des célébrités qu'elles ont mentionnées pour comprendre à quoi ressemblent les traits et les normes de cette beauté auxquels elles se réfèrent. Ainsi, l'influence de ces célébrités sur leurs *followers* se manifeste par la présence d'un besoin de se comparer aux photos qu'elles postent sur Instagram à chaque fois qu'elles veulent juger leur apparence physique. Par conséquent, cette comparaison entraîne une dégradation de l'image corporelle chez les participantes et un sentiment d'insatisfaction qui se traduit par un désir ardent de recours à la médecine esthétique.

III. Les implications de l'influence des célébrités sur instagram : dépréciation de l'image corporelle et recours à la médecine esthétique

Se soucier de son apparence, essayer de l'évoluer, de l'entretenir et même de la transformer, telles sont les préoccupations primordiales que l'on attribue à une femme (Vinette, 2001). Kite, Deaux et al. (2008) présumant que ces attributions sont principalement basées sur les stéréotypes du genre qui sont enracinés dans l'imaginaire collectif des membres de diverses sociétés notamment celles "*dominées par les valeurs patriarcales*" (Ucciani, 2012, p. 9). En annonçant publiquement sur Instagram à quel point elles s'intéressent à perfectionner leur apparence, les célébrités contribuent largement au renforcement et à l'ancrage de ces stéréotypes (Marchand, 2016). Les résultats des entretiens effectués ont montré que six des femmes interrogées se préoccupent de leur image corporelle et affirment qu'elles se sont lancées dans une quête incessante pour atteindre une beauté idéale illusoire. Cette image corporelle dont elle est question ici désigne "*l'ensemble des sentiments, attitudes, souvenirs et expériences, qu'un individu a accumulés à propos de son propre corps*"

et qui se sont plus ou moins intégrés dans une perception globale " (Dany et Morin, 2010, p. 1). Chez les femmes interrogées, la perception globale de leur corps paraît être entièrement façonnée par les normes de beauté inculquées par les célébrités qu'elles suivent sur Instagram. Une dépréciation de cette image corporelle s'est montrée évidente chez six des dix femmes interviewées, particulièrement chez Ghizlane et Oulaya qui, à force de se comparer aux photos publiées par les célébrités sur Instagram, ont atteint un degré d'insatisfaction très élevé. Pour exprimer son insatisfaction, Oulaya déclare :

« Franchement, lorsque je n'avais pas de compte sur Instagram, j'étais tranquille. Je me contentais de la beauté que Dieu m'a offerte. Aujourd'hui non, je suis insatisfaite, mon nez me dérange énormément, je ne le supporte plus, je trouve qu'il est trop gros, hors des normes et de la tendance que les célébrités nous montrent sur Instagram. Mon nez doit être légèrement pointu, j'essaye de le cacher avec des filtres quand je poste des photos sur Instagram, sinon quand j'avais un emploi j'utilisais du contouring en permanence sur mon lieu de travail ou à l'extérieur de chez moi ». (Oulaya, 24ans, à la recherche d'un emploi).

D'après Grogan (2016) " l'insatisfaction corporelle comprend l'ensemble des pensées et sentiments négatifs qu'une personne éprouve pour son corps " (p. 3). Les sentiments négatifs que Ghizlane éprouve pour son corps révèlent l'existence d'un grand écart entre l'image corporelle qu'elle construit de son propre corps et le corps idéal qu'elle souhaite avoir. L'influence exercée par les célébrités sur la perception des normes de la beauté des femmes qui utilisent Instagram, se manifeste à travers le désir de posséder un corps idéal ; une perception qui résulte entièrement de son exposition intense et prolongée aux photos et vidéos partagées

par les célébrités sur Instagram. Ayant déclaré, au commencement des entretiens, qu'elle dépasse quatre heures d'affilée par jour sur Instagram, Ghizlane explique son mal être à l'égard de son image corporelle en soulignant la présence d'un lien étroit entre la durée qu'elle passe sur Instagram et l'intensité d'insatisfaction corporelle que les célébrités provoquent en elle. D'ailleurs cette idée a été confirmée par Hogue et Mills (2019) qui ont constaté dans leurs études de recherche que, plus les jeunes femmes passent du temps sur Instagram plus elles risquent d'avoir un sentiment d'insatisfaction corporelle parce qu'elles sont négativement affectées par le nombre énorme des photos qu'elles visualisent des autres femmes qui ont un corps plus beau et plus attractif. Ghizlane déclare en ce sens :

« Ce qui me fait du mal c'est de me culpabiliser en me posant continuellement la même question : pourquoi je n'ai pas le même corps qu'elles (les célébrités) ? Plus je passe du temps à visualiser leurs photos sur Instagram plus je deviens obsédée par mes imperfections. C'est comme une drogue, je me sens mal à l'aise sur Instagram mais quand même je continue à l'utiliser. Imaginez que je ne m'accepte plus, quand je me regarde dans le miroir je ne vois que des défauts qui ne pourraient être modifiés qu'à l'aide de la médecine esthétique » (Ghizlane, 30 ans, vendeuse).

Ce sujet de la médecine esthétique est abordé parallèlement avec le sentiment d'insatisfaction corporelle comme remède aux imperfections qui hantent les femmes désireuses d'un corps semblable à celui des célébrités. Ce désir de recourir à la médecine esthétique est présent chez huit des dix femmes interviewées. Aussi paradoxal qu'il puisse paraître, même les femmes les moins jeunes qui ont déclaré ne pas se laisser facilement influencer par les contenus des célébrités véhiculés sur

Instagram ont exprimé indirectement leur volonté d'améliorer leur apparence en ayant recours aux injections de la médecine esthétique pour correspondre à des exigences de beauté identiques de celles instaurées par les célébrités sur Instagram. Le recours à la médecine esthétique est évoqué par huit interviewées, dont deux ont déjà effectué des injections de *Botox* ou de *Filler* tandis que six femmes ont toutes exprimé leur désir d'opter pour ces mêmes injections afin d'améliorer leur apparence, maintenir leur jeunesse ou atteindre une beauté qu'elles qualifient d'idéale. Le recours à la médecine esthétique est popularisé par les célébrités sur Instagram à travers les tags des cliniques de chirurgie esthétique et le partage de leurs expériences des opérations chirurgicales et des injections esthétiques. Une de nos interviewées qui a déjà recouru aux injections, explique :

« Cela fait maintenant six mois que j'ai effectué ma première injection de Botox, je dis bien ma première car je compte en faire d'autres. Je me sentais gênée avec les rides de mon front qui ont commencé à apparaître très tôt à l'âge de 25 ans. Elles étaient très visibles. À cause des célébrités qui souvent taguent les cliniques dans lesquelles elles ont effectué leurs injections, la médecine esthétique est devenue une monnaie courante sur Instagram. Quand on est chaque jour exposée à des photos de visage parfait, c'est normal qu'on ait envie de faire la même chose nous aussi » (Kawtare, 29ans, enseignante).

Une autre interviewée raconte l'expérience de sa nièce âgée de 28 ans qui a recouru à la médecine esthétique pour ressembler à une célébrité :

Ma nièce dépense la totalité de son salaire dans l'achat des produits cosmétiques, et dernièrement elle a vidé son compte épargne pour faire des injections de Botox pour soit disant combler les rides

qu'elle a autour de ses yeux, je vous assure qu'elles ne sont pas aussi visibles qu'elle le croie. La catastrophe c'est qu'elle vient de m'annoncer qu'elle veut injecter du Filler pour augmenter le volume de ses lèvres de manière à avoir exactement les mêmes lèvres que la fameuse Dounia Batma a partagées sur Instagram, des lèvres que je trouve trop gonflées. C'est vraiment exagéré ! (Fatiha, 40 ans, Traiteur)

Les exigences de beauté instaurées par les célébrités font subir aux participantes une pression de conformisme les mettant dans une situation d'auto-surveillance permanente en provoquant en elles une crainte de publier des photos personnelles sans filtre par peur de recevoir des commentaires négatifs sur leur apparence physique, que ce soit dans la vie réelle ou virtuelle. Ceci a davantage intensifié leur sentiment d'insatisfaction corporelle et a engendré le désir du recours à la médecine esthétique. Dans ce sens, Oulaya déclare :

« J'ai une teinte jaunâtre des dents c'est pourquoi dans la majorité de mes photos sur Instagram je ne souris jamais ou j'utilise des filtres de blanchiment des dents pour ne pas avoir de commentaire les concernant. Avant, quand j'étais adolescente cela ne me posait aucun problème parce que toutes les personnes que je connaissais avaient la même couleur des dents. Maintenant non, avec le Hollywood Smile des célébrités ce n'est plus acceptable d'avoir des dents jaunes, il faut qu'elles soient toutes blanches comme la neige. Puisque le Hollywood Smile est cher, mon fiancé m'a offert un Snap on Smile qui ne lui a coûté que deux mille dhs, c'est une solution de substitution moins chère, parfaite, et confortable ». (Oulaya, 24 ans, à la recherche d'un emploi)

CONCLUSION

Au Maroc, l'omniprésence des réseaux sociaux numériques, notamment Instagram, dans la vie quotidienne des internautes et l'impact qu'ils ont sur ces derniers, est un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur et susciter l'intérêt des chercheurs qui suscitent des débats. L'introduction relativement récente d'Instagram au Maroc a commencé de gagner en popularité à partir de l'année 2013 quand le nombre énoncé des utilisateurs marocains a remarquablement augmenté notamment grâce aux pages de célébrités qui ont largement contribué à la propagation de cette plateforme sociale en incitant leurs fans à y accéder pour les suivre. Cependant, peu sont les études empiriques qui ont étudié l'influence de ce réseau social numérique sur les internautes marocains. L'étude présentée ici est une enquête qualitative exploratoire réalisée auprès de femmes casablancaises utilisatrices d'Instagram afin de comprendre l'influence que les célébrités exercent sur leurs perceptions des standards de beauté. L'analyse des résultats dégagés ont permis de valider les deux hypothèses, citées précédemment. Elle révèle l'existence d'une forte influence que les célébrités exercent sur les perceptions des femmes interviewées qui dépendent intégralement des normes de beauté véhiculées via les contenus partagés par ces célébrités qu'elles suivent sur Instagram. L'influence de ces dernières ne se limite pas uniquement aux perceptions mais les dépassent pour enfermer les femmes dans une quête de ressemblance à des images de corps parfaits qui ont bouleversé la relation qu'elles entretiennent avec leur corps et provoqué une faible estime de soi accompagnée d'une dégradation de leur image corporelle.

De surcroît, Les résultats témoignent d'une certaine homogénéité qui se dégage des réponses colligées. Bien que nos interviewées soient conscientes que les corps idéaux des célébrités ne représentent

guère la réalité, elles partagent, presque toutes, une ambition de recourir à la médecine esthétique ou à des produits de substitution moins cher pour faire correspondre leurs corps aux normes de cette beauté perçue comme parfaite.

En guise de conclusion, il convient de noter que, certes le modèle de recherche adopté dans cette étude a été appliqué avec attention particulière pour assurer une certaine crédibilité en veillant sur la saturation d'information et la triangulation lors de la rédaction et la lecture des retranscriptions, sauf que comme dans toute autre étude de recherche, deux principales limites ont été détectés dans la nôtre. Premièrement, les résultats ne sont pas généralisables, et deuxièmement, l'échantillon n'est pas représentatif de l'ensemble de la population. Pour éviter ces limites de recherche, et afin de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette influence exercée par les célébrités sur Instagram, d'autres recherches devraient être menées, aussi bien qualitativement que quantitativement. Des entretiens approfondies avec les utilisatrices d'Instagram et éventuellement avec les « influenceuses » pourraient davantage approfondir le sens de l'influence et les modalités de son fonctionnement comme mécanisme. Et des études quantitatives avec un échantillon représentatif seraient aussi importantes afin d'aboutir aux grandes tendances des perceptions des marocains.

A l'issue de notre étude, deux variables principales nous semblent pertinentes pour de futures études : l'âge et la durée passée dans l'usage d'Instagram. En effet, les femmes interrogées ayant dépassé l'âge de 40 ans ne semblent pas être aussi affectées par les normes oppressantes des célébrités que les jeunes. C'est comme si elles ont développé leurs propres normes, suite à des processus de socialisation non contraignants, alors que les plus jeunes étant précocement exposées aux standards

véhiculées sur Instagram, se retrouvent « coincées » dans la bulle numérique et ses exigences. De même, les femmes qui ont déclaré avoir dépassé quatre heures de connexion sur Instagram par jour sont celles qui souffrent le plus des répercussions des contenus partagés par les célébrités. Par ailleurs, une comparaison d'avec les

l'influence des célébrités sur les perceptions de normes de beauté masculines est également à envisager afin de saisir les différences et les similitudes de la pression exercée sur les hommes et les femmes dans la société contemporaine.

BIBLIOGRAPHIE

Baker, N., Ferszt, G., & Breines, J. G. (2019). A qualitative study exploring female college students' Instagram use and body image. *Cyberpsychology, behavior, and social networking*, 22(4), 277-282. <https://doi.org/10.1089/cyber.2018.0420>

Bauer, J. K. (2020). The Effects of Instagram Influencers and Appearance Comparisons on Body Appreciation, Internalization of Beauty Ideals and Self Esteem in Women. <https://doi.org/10.15760/honors.929>

Berg, L., & Sterner, L. (2015). Marketing on Instagram: a qualitative study on how companies make use of Instagram as a marketing tool. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:859218/FULLTEXT01.pdf>

Betbout, A. (2015), Les Réseaux Sociaux Numériques: Nouvelle forme de convivialité sociale. Les réseaux sociaux numériques. Un espace de liberté à prendre ou une utopie mort-née? *HAL*, Nov 2015, Strasbourg, France, [En ligne] Disponible à l'adresse : <https://hal.uca.fr/hal-01291886> (consulté le 5/05/2022)

Chartrand, A., Lavoie, É., Lemay-Langlois, A., & Richard, M. C. (2020). Effets de l'utilisation d'instagram sur l'insatisfaction corporelle des jeunes femmes. *Psycause: revue scientifique étudiante de l'École de psychologie de l'Université Laval*, 10(2), 5-6. <https://doi.org/10.51656/psycause.v10i2.40764>

Dany, L. (2016). Analyse qualitative du contenu des représentations sociales. *Les représentations sociales*, 85-102. <https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-01648424>

Dany, L., & Morin, M. (2010). Image corporelle et estime de soi: étude auprès de lycéens français. *Bulletin de psychologie*, (5), 321-334. <https://doi.org/10.3917/bupsy.509.0321>

De Raymond, J. F. (2000). La beauté morale. *Laval théologique et philosophique*, 56(3), 425-438. <https://doi.org/10.7202/401315ar>

Deblaere, C., & Charry, K. (2019). " Dans quelle mesure la notoriété d'une marque et filetype d'arguments mis en avant par un influenceur dans un post Instagram impactent-ils le comportement des consommateurs? (Master Thesis). Louvain School of Management,

Université catholique de Louvain, Mons.

<https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/object/thesis:20779>

Di Venti, I., Nahon, S., & Colpé, C. (2018). Les adolescentes et les diktats de la beauté sur Instagram. Quelle influence sur leur image corporelle et leur utilisation du réseau social?.

<https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/object/thesis:21357>

Doyle, C. (2020). Les influenceurs et leurs impacts sur les choix des consommateurs dans le contexte d'Instagram.

https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/17823/Doyle_Carolie_MSc_2020.pdf

Dumouchel, D. (1999). *Kant et la genèse de la subjectivité esthétique: esthétique et philosophie avant la Critique de la faculté de juger*. J. Vrin.

Fardouly, J., Willburger, B. K., & Vartanian, L. R. (2018). Instagram use and young women's body image concerns and self-objectification: Testing mediational pathways. *New media & society*, 20(4), 1380-1395. <https://doi.org/10.1177/1461444817694499>

Freysinet, É., & Desgens-Pasanau, G. (2009). L'identité à l'ère numérique.

<https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01076670>

Frier, S. (2021). *No filter: The inside story of Instagram*. Simon and Schuster.

Goodwin, M. (2016). Instagram marketing for business: How to get more targeted followers and build a brand on Instagram. *Philipp Klinkner*.

Grogan, S. (2021). *Body image: Understanding body dissatisfaction in men, women, and children*. Routledge.

Ha, A. (2015). An Experiment: Instagram Marketing Techniques and Their Effectiveness.

<https://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1206&context=comssp>

Hall, M. (2021), *Facebook*. In *Encyclopedia Britannica*.

<https://www.britannica.com/topic/Facebook>

Henriques, M., & Patnaik, D. (2020). Social media and its effects on beauty. In *Beauty-Cosmetic Science, Cultural Issues and Creative Developments*. IntechOpen.:

<https://www.intechopen.com/chapters/73271>

Hogue, J. V., Mills, J. S. (2019), The effects of active social media engagement with peers on body image in young women. *Body image*, vol. 28, p. 1-5.

<https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2018.11.002>

Ivanoff, N. (1936). La beauté dans la philosophie de Marsile Ficin et de Léon

Hébreux. *Humanisme et Renaissance*, 3(1), 12-21. <https://www.jstor.org/stable/20672975>

Kani Konate M., Sidibe A. (2006), *Extraits de guide pour la recherche qualitative*, Centre d'appui à la recherche et à la formation, Bamako. <https://pdf4pro.com/view/extraits-de-guides-pour-la-recherche-qualitative-140be7.html>

Kemp S. (2022a), Digital 2022: Global Overview Report, Janvier, *Data Reportal*. <https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report>

Kemp S. (2022b), Digital 2022: Morocco, Janvier, *Data Reportal*, <https://datareportal.com/reports/digital-2022-morocco?rq=morocco>

Kite, M. E., Deaux, K., & Haines, E. L. (2008). *Gender stereotypes*. Praeger Publishers/Greenwood Publishing Group.

Korotina, A., & Jargalsaikhan, T. (2016). Attitude towards Instagram micro-celebrities and their influence on consumers' purchasing decisions. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:950526/FULLTEXT01.pdf>

Lapointe, M. C., Luckerhoff, J., & Prévost, A. S. (2020). Les influences culturelles à l'ère des réseaux sociaux numériques. *Enjeux et société: approches transdisciplinaires*, 7(2), 245-270. <https://doi.org/10.7202/1073367ar>

Marchand, S. (2016). Instagram ou la dictature consentie. Genre, sexualisation et marketing sur le réseau de l'image carrée. <https://dante.univtlse2.fr/access/files/original/60247c2116a73d55ac40c13a81ecdb22a63477a3.pdf>

Mattern, J. (2016), *Instagram*, Minnesota, Checkerboard Library, Abdo Publishing.

Merckle, P. (2004), *La sociologie des réseaux sociaux*, Paris, La Découverte Découverte & Syros Coll.

Miles, J. (2019). *Instagram Power: Build Your Brand and Reach More Customers with Visual Influence: Build Your Brand and Reach More Customers with Visual Influence*. McGraw Hill Professional.

Mlaiki, A., Kefi, H., & Kalika, M. (2012). Facteurs psychosociaux et continuité d'utilisation des réseaux sociaux numériques: le cas de facebook. *Recherches en Sciences de Gestion*, (5), 83-111. <https://doi.org/10.3917/resg.092.0081>

Nguyen, G. D., & Lethiais, V. (2016). Impact des réseaux sociaux sur la sociabilité. *Réseaux*, (1), 165-195. <https://doi.org/10.3917/res.195.0165>

Paul, J. (2018). Réseaux sociaux et image corporelle.

https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/38296/1/Paul_Jolianne_2018_m%C3%A9moire.pdf

Phillips E. L. (2003), Families and Peers in the Transmission of Cultural Standards of Beauty. *Psychology of Women Quarterly*, vol. 27 n° (1), p. 85-86. https://doi.org/10.1111/1471-6402.t01-2-00010_7

Prensky, M. (2006). Digital natives, digital immigrants: Origins of terms. *Marc Prensky's Weblog*. June, 12. <https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/AEIPT.141401>

Schmalzried, L. (2013). Inner Beauty—The Friendship Hypothesis. *Switzerland: Universität Luzern*. <https://www.eurosa.org/volumes/5/SchmalzriedESA2013.pdf>

Simó M. (2000), Les yeux et le le coeur: beauté extérieure et beauté intérieure in Curial e Güelfa. *Le Beau et le laid au Moyen Âge*, Presses universitaires de Provence, p. 477-491. <https://doi.org/10.4000/books.pup.4052>

Teo L. X., Leng H. K., Phua Y. X. P. (2018), Marketing on Instagram: Social influence and image quality on perception of quality and purchase intention. *International Journal of Sports Marketing and Sponsorship*. <https://doi.org/10.1108/IJSMS-04-2018-0028>

Tissier-Desbordes, E., & Kimmel, A. J. (2002). Sexe, genre et marketing, définition des concepts et analyse de la littérature. *Décisions marketing*, 55-69. <https://www.jstor.org/stable/40592803>

Ucciani, S. (2012, July). La transmission des stéréotypes de sexe. In *Biennale internationale de l'éducation, de la formation et des pratiques professionnelles*. <https://shs.hal.science/halshs-00766917/>

Vinette, S. (2001). Image corporelle et minceur: à la poursuite d'un idéal élitif. *Reflets*, 7(1), 129-151. <https://doi.org/10.7202/026340ar>

Wherry, F. F., & Schor, J. B. (Eds.). (2015). *The SAGE encyclopedia of economics and society*. Sage Publications.

Zammar, N. (2012). *Réseaux Sociaux numériques: essai de catégorisation et cartographie des controverses* (Doctoral dissertation, Université Rennes 2). <https://tel.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/687906/filename/2012theseZammarNdiffusable.pdf>